

QUAL A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SOBRE A ADOÇÃO DE SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DE DISCIPLINAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE? UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

QUESTÕES NORTEADORAS PARA GRUPOS FOCAIS

- 1) O que você mais gostou durante o uso da SAI? Por quê?
- 2) O que você menos gostou durante o uso da SAI? Por quê?
- 3) Como você acha que a SAI impactou o seu aprendizado durante o ERE?

DADOS SOBRE GRUPOS FOCAIS

Engenharia de Software (2021.1):

- Dia da realização: 27/08/2021
- Quantidade de participantes: 8
- Duração: 28min25s

Engenharia de Requisitos (2021.1):

- Dia da realização: 01/09/2021
- Quantidade de participantes: 7
- Duração: 39min55s

Engenharia de Software (2021.2):

- Dia da realização: 02/02/2022
- Quantidade de participantes: 6
- Duração: 14min35s

Gerência de Projetos de Software (2021.2):

- Dia da realização: 01/02/2022
- Quantidade de participantes: 6
- Duração: 27min25s